

Mignon Talbot e o “pet” Podokesaurus

Mignon Talbot and the “pet” Podokesaurus

Caio Corsini Filho¹, Bruna Araújo², Mythras Almeida³ & Waldir Stefano⁴

Resumo: As mulheres não possuíam um papel tão relevante nas ciências antes do final século XIX. Porém, esse cenário começou a se transformar a partir do século XX com a fundação de instituições de ensino de ciências para mulheres, como o *Mount Holyoke College*. Neste trabalho será apresentado a trajetória de Mignon Talbot (1869-1950), uma geóloga norte-americana que ao longo de sua carreira se dedicou ao ensino de geologia no *Mount Holyoke College*, instituição fundada por Mary Mason Lyon (1797-1849) em 1837. Talbot, durante esse período descreveu uma nova espécie de dinossauro nomeado, *Podokesaurus holyokensis* em homenagem ao instituto. Mignon Talbot durante sua vida apoiou o ingresso de mulheres nas ciências, encorajando suas alunas a prosseguirem seus estudos em geologia, combatendo os preconceitos da época que afirmavam que as mulheres eram incapazes de atuarem na ciência

Palavras-chave: Mignon Talbot, *Mount Holyoke*, *Podokesaurus*, mulheres na ciência, geociência.

Abstract: Women did not have such a relevant role on the sciences before the 19th century. However, this scenario began to change starting the 20th century with the founding of educational institutions aimed at women such as Mount Holyoke College. In this work, the trajectory of Mignon Talbot (1869-1950), an American geologist who throughout her career taught geology at Mount Holyoke College, an institution founded by Mary Mason Lyon (1797-1849) in 1837. Talbot, during this period, described a new dinosaur species which she named *Podokesaurus holyokensis* in tribute of the institute. Mignon Talbot supported the entry of women into the sciences, encouraging her students to proceed with their geological studies, going against the general belief that women were unable to have scientific performance

Keywords: Mignon Talbot, *Mount Holyoke*, *Podokesaurus*, women in science, geosciences

¹ Caio Vinicius Corsini Filho. Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia – CNPq. caio.cursini@mackenzista.com.br

² Bruna de Castro Silva Araújo. Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia – CNPq. brunacastro.araujo@mackenzista.com.br

³ Mythras Baltar Almeida. Bacharel em Ciência Biológicas. Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia – CNPq. mythras.almeida@mackenzista.com.br

⁴ Waldir Stefano. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia – CNPq. waldir.stefano@mackenzie.br

1 Mary Lyon e o Holyoke Seminary

Durante um episódio da história, antes do século XIX, as mulheres não tiveram participação efetiva na ideação das ciências, visto que em diversas sociedades as mulheres eram designadas aos trabalhos domésticos, enquanto os homens eram incentivados a estudar e a trabalhar por terem a responsabilidade de garantir o sustento de suas famílias.

Até 1790, por exemplo, na cidade de Boston, Massachusetts, as escolas públicas aceitavam somente meninos e os professores eram somente homens. Consequentemente, a aprendizagem das meninas quanto a ler e a escrever era um privilégio, pois suas famílias eram obrigadas a subsidiar uma educação em rede privada (Sklar 1979, p.179; Stow 1887, p.4). Já que para as mulheres a educação não era muito acessível, o trabalho de ensino delas era tido como uma atividade espontânea e informal (Stow 1887, p.5).

Curiosamente, somente no final do século XVIII e início do século XIX que algumas instituições de ensino público aceitaram o ingresso de estudantes de ambos os sexos, como foi no caso da Bradford Academy nos Estados Unidos, e na Adams Academy no Reino Unido (Stow 1887, p.7). Ademais, começaram-se a contratar as primeiras professoras. Contudo, recebiam um salário inferior aos professores do sexo masculino, às vezes metade ou até um terço do que eles recebiam, com relatos de professoras que recebiam um dólar por semana, em contraste com os homens, que eram remunerados com 6,56 dólares por semana (Sklar 1979, p.181; Stow 1887, p.5; Wright 1889, p.62).

Da mesma forma que as mulheres tardaram seu acesso ao ensino básico, elas também tiveram de aguardar para ingressarem no ensino superior. Portanto, era incomum encontrar mulheres nas ciências. Mesmo as poucas mulheres que trabalhavam em paleontologia, por exemplo, atuavam unicamente como ilustradoras (Aldrich 1982, pp. 14-16). Esse cenário começou a se transformar no início do século XIX, especialmente nos E.U.A., quando algumas universidades aceitaram estudantes do sexo feminino em seus cursos e, também, pela inauguração do *Mount Holyoke Seminary*, uma instituição de ensino básico para mulheres, fundada por Mary Mason Lyon (1797-1849) sendo a escola que Mignon Talbot (1869-1950) desenvolvia suas pesquisas (Stow 1887, p.1).

Mary Mason Lyon nasceu em Buckland, Massachusetts, em 28 de fevereiro de 1797, filha de Jemima Shephard Lyon.

(1765-1840) e de Aaron Lyon¹. Seu pai faleceu ainda quando ela tinha apenas cinco anos, isso a obrigou a trabalhar desde os 17 anos, como professora durante os verões em Buckland, Massachusetts, recebendo apenas 75 centavos de dólar por semana para garantir seu sustento ao passo que outros professores tinham um provento maior (Sklar 1979, pp.178-179; Wright 1889, p.62).

Em 1830, Lyon deixou de ensinar em Buckland e foi trabalhar com uma amiga, Grant Banister², lecionando no *Ipswich Female Seminary*³ (Green 1979, p.XVI e pp.6-17; Sklar 1979, pp.192-193).

Durante o tempo em que trabalhava com Grant Banister, Lyon objetivava criar sua própria instituição, dirigida à educação exclusivamente de mulheres. Lyon queria criar uma escola mais acessível para as mulheres, especialmente em termos financeiros, mas que mantivesse uma boa qualidade de ensino (Green 1979, pp.110-114; Lyon 1850). O desejo de Lyon pela criação dessa escola está presente nas correspondências com Grant Banister durante o período de 1832 a 1833, em especial, a carta de 1 de março de 1833, na qual alegava que, conforme ficava mais idosa, o tempo para fundar o seminário se esgotava (Lyon 1831-1837, pp.10-12).

Por isso que, em 1833 Lyon pediu demissão do *Ipswich Female Seminary* para poder dedicar-se a realizar seu sonho. A saída de Lyon do *Ipswich Female Seminary*, fez com que ela aumentasse sua jornada de trabalho para garantir sua subsistência, e conseguir fundos para a efetivação do seu projeto, recebendo inclusive a ajuda e o apoio de suas alunas e de Edward Hitchcock⁴ (Edmonds 1988, pp.12-15; Sklar 1979, p.195).

Quando conseguiu recurso financeiro suficiente para o seu projeto, *Mount Holyoke Female Seminary*, em 8 de novembro de 1837, foi inaugurado na cidade de South Hadley, no estado de Massachusetts, com seu primeiro prédio, o *Seminary Hall* (Edmonds 1988, p.23; Stow 1887, pp.86-87).

¹ Aaron Lyon (1757-1802) foi o segundo marido de Jemima Sephard, com quem teve oito filhos. A igreja teve grande significação em sua vida, o que pode ter influenciado a religiosidade de Mary Lyon (Green 1979, pp.6-8).

² Zilpah Polly Grant Banister (1794-1874) foi uma professora nascida em Norfolk, Connecticut, Inglaterra, onde lecionou desde os 15 anos de idade no *Adams Female Academy*, o qual foi uma instituição de ensino para mulheres na vila de Derry, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos (Green 1979, p.XVI).

³ *Ipswich Female Seminary*, inicialmente conhecido como *Ipswich Female Academy*, foi uma instituição de ensino para mulheres fundada por Zilpah Polly Grant Banister em 1828, na cidade de *Ipswich, Massachusetts*. Desde sua fundação, Grant trabalhou como diretora da instituição, até se aposentar em 1839 (Walton 1877, pp.283-284).

⁴ Edward Hitchcock Júnior (1849-1911), nascido em *Amherst*, foi um educador e médico da *Amherst College*. Mary Lyon conheceu Hitchcock quando conviveu temporariamente com ele e sua esposa, enquanto lecionava em *Conway*. Hitchcock contribuiu para o projeto de Talbot por ter acreditado no projeto dela (Edmonds 1988, pp.18-19).

Até 1876, todo o seminário era composto somente do *Seminary Hall*, no qual as salas de aulas, as coleções científicas e de artes, os quartos dos alunos, biblioteca e os escritórios ficavam todos abaixo do mesmo telhado (Herbert 2017a, p.1).

Pelo fato de todas as seções estarem próximas, havia uma limitação de espaço físico no prédio, sendo por essa razão, justificável a construção do segundo estabelecimento, assim surgiu em 1876, o *Williston Hall*, apelidado de “*Willy*” pelas estudantes. Curiosamente, o local escolhido para a construção foi próximo a uma nogueira de 27 metros de altura (Herbert 2017a, pp.3-4).

O *Seminary Hall* se sustentava sobre os princípios da benevolência cristã, corroborando com a formação religiosa das professoras e estudantes (Kersey 1981, p. 298; Shmurak e Handler 1992, pp.316-318). Mary Lyon além de diretora da instituição, também colaborava com suas aulas de química, mantendo-a no cargo até a sua morte em decorrência de erisipela⁵ em 1849 (Edmonds 1988, p.15).

Mount Holyoke Female Seminary empregava o mesmo material didático que as faculdades voltadas para os homens e ganhou destaque pela qualidade da educação que dava às mulheres (Shmurak e Handler 1992, p.322). O seminário seguia um modelo de organização no qual todas as alunas eram responsáveis por ajudar com os trabalhos domésticos da instituição, o que servia como uma forma de economizar custos e construir maior senso de responsabilidade nas estudantes, de acordo com a própria Mary Lyon.

No decorrer dos anos de 1880 *Mount Holyoke* enfrentava adversidades, as estudantes estavam insatisfeitas com a rigidez imposta pelo seminário. Diante disso, começou-se a considerar que o formato de seminário não era mais adequado para a instituição, e que então para a superação seria conveniente se converter ao ensino superior, pois suas estudantes se queixavam que teriam a formação básica apesar dos esforços empreendidos por elas no *Mount Holyoke* (Edmonds 1988, p.58). Dessa forma, entre os anos de 1887 e 1897, o seminário foi convertido em uma instituição de nível superior, mudando o seu nome para *Mount Holyoke College*, oferecendo cursos em bacharelado em ciências e artes (Shmurak e Handler 1992, pp.315-325).

É interessante notar que, quando comparado a outras faculdades de Massachusetts, como *Smith College* e *Wellesley College*, estudar em *Mount Holyoke College* tinha um custo mais baixo, de acordo com as informações da Tabela 1 (Conforti 1993, p.75; Stow 1887, p.36).

Tabela 1 Mensalidade e outros custos de Mount Holyoke College e de outras faculdades locais. Custos em dólares. Tabela feita por Talbot.

Faculdade	Mensalidade	Alojamento Alimentação	Total	Lavanderia incluída	Música	Taxas de laboratório depósitos
Mount Holyoke	\$200	\$450-\$550	\$650-\$750	Quantidade limitada	\$60	\$1,50-\$6
Bryn Mawr	\$300	\$450-\$950	\$750-\$1.250	Nenhum	...	\$7,50-\$15
Goucher	\$225	\$425	\$650	Quantidade limitada	...	\$3-\$7
Smith	\$200	\$450-\$650	\$650-\$850	Nenhum	\$62,50	\$2,50-\$5
Vassar	\$300	\$500	\$800	Nenhum	\$150	?
Wellesley	\$300	\$500	\$800	Nenhum	\$60	\$2,50

(Figura de Smith Alumnae Quarterly, 1921, p. 166)

Além do Mount Holyoke College ter um preço mais acessível que outras escolas em Massachusetts, tinha mais professoras. Algo que persistiu mesmo após contratar professores do sexo masculino, como pode-se observar na tabela apresentada (Tabela 2) (Shmurak e Handler 1992, pp.315-325).

⁵ Lyon, supostamente contraiu a doença de uma aluna (Edmonds 1988, p.15).

Tabela 2 Quantidade de mulheres no corpo docente de diferentes faculdades vizinhas de Mount Holyoke College. MHC=Mount Holyoke College. F=female.

Year	MHC	Wellesley	Smith	Amherst	Swarthmore
1880	27 (100% F)	46 (100% F)	21 (43% F)	22 (0% F)	20 (25% F)
1890	36 (100% F)	70 (96% F)	27 (67% F)	27 (0% F)	25 (40% F)
1900	55 (95% F)	70 (92% F)	58 (71% F)	36 (0% F)	31 (32% F)
1910	121 (92% F)	125 (90% F)	100 (70% F)	52 (0% F)	54 (26% F)
1920	111 (92% F)	140 (88% F)	180 (68% F)	62 (3% F)	56 (20% F)
1930	152 (85% F)	186 (84% F)	224 (68% F)	82 (0% F)	111 (33% F)

(Figura de Shmurak e Handler, 1992, "Castle of science: Mount Holyoke College and the preparation of women in chemistry", <https://www.jstor.org/stable/368548>, p.322)

2 Mignon Talbot

Mignon Talbot foi uma geóloga norte-americana nascida em 1869 na cidade de *Iowa*, no condado de *Johnson*, Estados Unidos (figura 1). Filha de Benjamin Talbot (1827-1899) e de Harriet Bliss Talbot (1832-1899) e irmã de Ellen Bliss Talbot⁶ e de Herbert S. Talbot (*Ohio State University Monthly*, 1950, p. 36; Shook, 2005). Infelizmente, diferente de Lyon, são escassas as informações sobre Talbot quanto à sua juventude e convívio familiar.

Fig. 1 Fotografia de Mignon Talbot (1863-1961), feita por Asa Stephen Kinney em 1911. (Domínio público. Aldrich 1982).

Talbot estudou entre os anos de 1888 e 1892 no *Ohio State University*, motivada por Edward Orton⁷, a prosseguir seus estudos em geociências, o que a direcionou ao ensino de geografia física em *Colombus Ohio* quando se formou em 1892. Coincidentemente, 1892 foi o mesmo ano que a *Yale University* começou aceitar o ingresso de mulheres na pós-graduação, com isso Talbot aproveitou a oportunidade e cursou seu doutorado em geologia fazendo uma revisão dos crinóides fossilíferos das rochas de *Helderberg* em *New York*⁸. Talbot concluiu seu trabalho em 1904 publicando-o em 1905 na revista *American Journal of Science* (Skinner & Narendra, 1985, p. 273; Aldrich, 2016).

Após seu doutorado, Talbot foi contratada pela *Mount Holyoke College* como instrutora de geologia, o que incluía atividades no magistério e pesquisas, e com a sua experiência acumulada na escola conquistou a chefia dos departamentos de geologia e de geografia em 1929 (Aldrich & Leviton, 2016).

O empoderamento de Talbot em sua carreira era atípico para a época, principalmente justificado pelo preconceito da presença de mulheres na ciência, o que fez de Talbot uma pioneira nas geociências, particularmente na paleontologia, isso contribuiu para que outras mulheres almejassem o ingresso no mundo científico (Aldrich, 1982, pp. 14-18).

De forma a introduzir as mulheres no ramo das geociências, Talbot organizava saídas de campo para suas alunas, sendo uma das saídas a décima sétima excursão anual do *New England*

⁶ Ellen Bliss Talbot (1867-1968), natural de *Iowa City* e formada na *Ohio State University* em 1890, lecionou no *Emma Willard School*, e no *Mount Holyoke College*, na cadeira de filosofia (Waithe, 1995, pp. 320-323).

⁷ Edward Orton Junior (1829-1899) lecionou e exerceu a função de geólogo no *Ohio State University*, nos Estados Unidos (Mendenhall, 1900, p. 1-3).

⁸ *Revision of the New York State Helderbergian Crinoids* foi parte da tese escrita por Talbot sob orientação de Charles Emerson Beecher (1856-1904), que infelizmente faleceu mesmo antes da publicação do trabalho, nele Talbot revisou fósseis de crinóides encontrados em *New York* (Talbot, 1905, p. 17).

*Geological Excursion*⁹, em 1907. Anteriormente, as saídas de campo eram atividades eventuais para as mulheres, pois além do preconceito contra as mulheres nessa atividade, o fato de usarem vestido não se adequava à prática de campo (Cleland, 1907, p. 643; Kass-Simon, Farnes, Nash, 1993, pp. 64-65).

Considerando as dificuldades que as mulheres enfrentavam no trabalho em campo em geociências, Talbot acreditava que os espaços como laboratórios, escritórios e museus eram mais apropriados para mulheres do que locais ao ar livre, como expõe em seu artigo de 1922 sobre a competência das mulheres na geologia e geografia:

[...] Existem numerosas áreas no tópico de muitos ramos da geologia nos quais as mulheres podem trabalhar tão bem quanto os homens podem. Naturalmente, apesar de existirem algumas exceções estonteantes, muito do trabalho de campo geológico não é adaptado para as mulheres. Por exemplo, há uma grande demanda para tabulação, interpretação, e apresentação para o público científico e leigo sobre os dados adquiridos no campo, e as mulheres são, via de regra, tão bem ajustadas quanto os homens em serem treinadas para este trabalho. No desenho de mapas topográficos e geológicos há um campo grande de atuação o qual deveria ser aberto às mulheres. As mulheres já estão trabalhando em laboratórios determinados características químicas e físicas de minerais e rochas e estudando formas de vida extintas como mostradas pelos fósseis. Na preparação de espécimes para exposição e uso em aulas, as mulheres são em muitos aspectos superiores aos homens, já que, geralmente falando, elas têm mais paciência e frequentemente mais gosto e discriminação em organizar coleções e maior destreza em manipular materiais [...] (Talbot, 1922, p.128).

Não se pode deixar de mencionar aqui, uma das mais expressivas contribuições de Talbot à ciência foi a descoberta e descrição de um novo dinossauro, o *Podokesaurus holyokensis*, encontrado nas pedreiras de arenito em *South Hadley* (Turner; Burek; Moody, 2010, p. 125; Levin, 2005, p. 135; Elder, 1982, pp. 290-291).

3. *Podokesaurus holyokensis*

O fóssil *Podokesaurus holyokensis* (nome atribuído em menção a *Mount Holyoke College*) foi encontrado por Talbot em um depósito de arenito do Triássico, no leste dos Estados Unidos em *Massachusetts* em 1910. O fóssil apresentava preservados, um úmero, costelas abdominais, astrágalo¹⁰, ossos do quadril, fêmur esquerdo, fíbula esquerda, vértebras, ossos do metatarso esquerdo, tibia direita, escápula (Figura 2) entre outros ossos menores (Talbot, 1911, pp. 471-474).

O primeiro anúncio da descoberta do dinossauro no “*The Mount Holyoke College*”, informou que o fóssil seria apresentado na reunião anual da *Paleontological Society* em *Pittsburgh* em dezembro de 1910 (Bassler, 1911, p. 94; *The Mount Holyoke*, 1910, pp. 285-286; *The Mount Holyoke*, 1911, p. 402). A própria Talbot¹¹ expôs a sua descoberta:

Em uma das peças de arenito estava uma faixa branca que parecia uma marca de picareta. Eu tinha quase certeza de que era apenas uma marca de picareta, mas desci para ver. E eu vi vértebras, e vi costelas, e vi ossos - e eu disse, “Oh, Ellen, venha rápido, venha rápido, eu encontrei um fóssil vivo real!”.

Com isso eu quis dizer que o fóssil eram os ossos da criatura real, não apenas rastros. Muitos rastros foram descobertos no *Connecticut Valley*, mas poucos esqueletos verídicos de dinossauros. Então eu disse que tinha encontrado um fóssil vivo real, e ela disse: “Você perdeu o juízo?” (apud Turner; Burek; Moody, 2010, p. 125)

⁹ *New England Geological Excursion* foi uma excursão realizada em 26 de outubro de 1907, sediada em *Providence, Rhode Island*, cujo propósito foi descrever a geomorfologia da região leste da cidade de *Providence* (Cleland, 1907, p. 643; Kass-Simon, Farnes, Nash, 1993, pp. 64-65).

¹⁰ Astrágalo, ou também chamado de tálus, pode ser encontrado em mamíferos, répteis, aves, dinossauros entre outros animais; é o maior osso que compõem o conjunto de ossos do pé, formando o calcanhar. Este osso se articula aos ossos da tibia e ao componente menor do calcanhar, o calcâneo (Holtz Jr. & Brett-Surman, 1997, p. 89; O’Keefe et al., 2006, p. 415).

¹¹ Talbot apresentou a sua descoberta com Samuel Wendell Williston (1852-1918), paleontólogo da *University of Kansas*, em 1890. Williston publicou diversos artigos sobre répteis do Cretáceo encontrados no *Kansas* (Osborn, 1919, pp. 274-278).

Fig. 2: Fotografia do fóssil de *Podokesaurus holyokensis* (Talbot, 1911, p. 480).

Subsequentemente após a descoberta do dinossauro por Talbot, se questionou a classificação do fóssil, embora em um primeiro momento ela não o tenha caracterizado como pertencente do grupo dos dinossauros, por falta de elementos conclusivos para a análise, como por exemplo, a ausência de ossos do crânio, entre outros (Figura 3), entretanto, em seguida sugeriu que fosse um dinossauro de hábito carnívoro justificado pela característica dos ossos da pelve que se assemelhavam a esse grupo de animais (Talbot, 1911, pp. 475-479).

Fig. 3 Desenho dos ossos encontrados de *Podokesaurus holyokensis*. A. astrágalo, A. R. costelas abdominais, D. dígito, H. úmero, II. ílio, Is. ísquio, L. F. fêmur esquerdo, L. Fib. fibula esquerda, L. Met. metatarso esquerdo, L. T. tíbia esquerda, N. S. espinho neural, P. púbis, R. costela, R. F. fêmur direito, R. Met. metatarso direito, R. T. tíbia direita, S. elementos do ombro, T. quarto trocanto, U. ungueal, V. vértebra. (Talbot 1911, p.480).

Seguindo a percepção de Talbot quanto à classificação do fóssil, Richard Swann Lull¹² confirmou que seria um dinossauro de hábito carnívoro, além de ter sido um predador bípede (figura 4) veloz¹³ (Talbot, 1911).

Fig. 4 Reconstrução em desenho de *Podokesaurus holyokensis*, por Robert Swann Lull. (Lull 1915, p.167).

Após discussão, para definir a classificação do dinossauro, os fósseis de *Podokesaurus holyokensis* foram estudados por Charles Schuchert (1858-1942) e por Lull, sendo este último quem reuniu a descrição com sua análise própria sobre as formas de vida do período Triássico em 1915, a partir dos fósseis descobertos no vale de *Connecticut*, em sua obra *Triassic Life of the Connecticut Valley* (1915). O *Podokesaurus* de Talbot foi incluído na obra (Figura 5), classificado por Lull como uma família à parte, os Podokesauridae, da superfamília Compsognatha¹⁴ (Shufeldt, 1916, p.92; Lull, 1915, pp. 156-169).

Fig. 5 Modelo do *Podokesaurus holyokensis* depositado no Peabody Museum of Natural History em Yale University. (Imagem disponibilizada na coleção virtual oficial da instituição).

¹² Richard Swann Lull (1867-1957) paleontólogo americano da *Yale University* (Turner, 2009, p. 237).

¹³ Em visita a América, o paleontólogo alemão Friedrich von Huene (1875-1969) estudou o fóssil de Talbot, incluindo-o em uma nova família, a Podokesauridae (Turner; Burek; Moody, 2010, p. 125; Elder, 1982, pp. 125-127). Friedrich von Huene (1875-1969) paleontólogo alemão, nascido em *Tübingen*, em 1875, especialista em dinossauros, amigo de Richard Swann Lull com quem trocava correspondências (Turner, 2009, p. 223).

¹⁴ Compsognatha é uma terminologia proposta por Othiniel Charles Marsh (1831-1899) em 1882 para designar a família de dinossauros terópodes, carnívoros e de pequeno porte, termo hoje em dia em desuso (Gishlick; Gautier, 2007, p. 579; Ostrom, 1978, pp. 75-76).

Após a classificação do *Podokesaurus* ter chegado ao consenso, restava saber onde o dinossauro seria exibido. Talbot queria transferi-lo para *Washington* ou para *New Haven*, supostamente com a intenção de mostrar o fóssil junto com outros similares. Porém, sem sucesso, ficou definido que o dinossauro permaneceria em *Mount Holyoke College*, no *Williston Hall*, como uma contribuição de Talbot para a coleção paleontológica. O dinossauro foi um espécime popular¹⁵ da coleção, e era visto como um “pet pré-histórico” pelas alunas de geologia e de biologia de *Mount Holyoke* (Doezema et al., 2002, p. 9; Warner, 1937, p. 186). Infelizmente, grande parte da coleção, incluindo o *Podokesaurus*, foi destruída após um incêndio ocorrido no *Williston Hall* em 1916. As únicas lembranças que restaram do animal foram fotografias originais e uma reprodução de Lull (Figuras 5 e 6) depositadas no *Peabody Museum* (Turner; Burek; Moody, 2010, pp. 125-127).

Fig. 6 Reprodução em escala do fóssil do *Podokesaurus holyokensis* depositado no Peabody Museum of Natural History em Yale University. (Imagem disponibilizada na coleção virtual oficial da instituição).

4. O Incêndio de Williston Hall (1876-1917)

A universidade de *Mount Holyoke* passou por três incêndios durante sua história. O primeiro, e o maior deles, ocorreu em 1896 no *Seminary Hall*; o segundo em 1917, no *Williston Hall*, no qual o fóssil de Talbot foi destruído; e o terceiro, no edifício *Rockefeller*¹⁶, em 1921 (Herbert, 2018, p. 1).

O *Williston Hall*, foi construído em 1876 com a finalidade de abrigar as coleções da faculdade (Figura 7). O prédio foi organizado com cada andar, hospedando diferentes tipos de coleções e laboratórios. Ao ser inaugurado em 1876, as coleções de zoologia, geologia e botânica que se encontravam na primeira edificação do *Seminary Hall* foram transferidas ao novo prédio (Herbert, 2017a, pp. 3-4).

Fig. 7 Ilustração de Williston Hall, de M Holyoke College, Estados Unidos. (Uso a zado por Maps of Antiquity. Modificada

¹⁵ Em 2021, devido à popularidade de *Podokesaurus*, o dinossauro ganhou a votação como o dinossauro mascote oficial do estado de Massachusetts, com 35.000 votos, representando 60% dos votos (Gamillo, 2021).

¹⁶ *Rockefeller Hall* foi um dos principais edifícios do *Mount Holyoke College*. O local recebeu o nome em homenagem a John Davidson Rockefeller (1839-1937), um benfeitor para a universidade (Edmonds, 1988, p. 192).

Desde então, tanto o *Williston Hall* quanto o *Seminary Hall* foram utilizados como ambientes para o armazenamento das coleções, até 27 de setembro de 1896, quando tragicamente um incêndio se deu no *Seminary Hall*, causando destruição de parte das coleções armazenadas e das salas de aula. Muitos acreditaram que esse incidente poria fim ao *Mount Holyoke College*. Por sorte, as coleções do *Seminary Hall* não foram totalmente destruídas, parte dos itens resgatados foram transferidos para o *Williston Hall* (Herbert, 2018, p. 9). No *Williston Hall*, foi mantida a coleção geológica (Figura 8), com seus fósseis de vertebrados, incluindo um preguiça-gigante e o próprio *Podokesaurus* (Doezema et al., 2002, p. 9; Herbert, 2017a, pp. 10-12).

Fig. 8 Fotografia da coleção do Williston Hall com o esqueleto reconstituído da preguiça-gigante (*Megatherium*) ao centro e ao fundo. (Domínio público. Imagem disponibilizada em Five College Compass Digital Collections. Fotógrafo: Emelyn Grant 1891).

Funestamente, o “Willy” teve um final similar ao do *Seminary Hall*, em 22 de dezembro de 1917, sendo o segundo incêndio de *Mount Holyoke College*. O incêndio do *Williston Hall* foi notificado às 16h30min sem ter sido de conhecimento a causa dele. Acredita-se que o incêndio iniciou no primeiro andar do edifício se alastrando rapidamente pela construção. O fogo teria alcançado a sala da coleção geológica, destruindo o “dinossauro de Talbot” (*Destruction by Fire of Scientific Laboratories*, 1918, p. 40; Herbert, 2017a, pp. 37-38; Herbert, 2018, pp. 11-14).

Após o incêndio do *Williston Hall*, alunos e funcionários se uniram para recuperar os artefatos que pudessem ter sido preservados. Dentre as diversas imagens de Asa Kinney¹⁷, nota-se de Talbot e de suas colegas nos escombros à procura de algum item preservado (Figura 9), como algum resquício do *Podokesaurus* (Herbert, 2018, p. 15).

¹⁷Asa Kinney (1873-1961) se dedicou à cultura de plantas e jardinagem, além de exercer a atividade de instrutor de botânica e ocupar o cargo de diretor do jardim botânico do *Mount Holyoke College* de 1898 até os anos de 1930. Kinney foi o responsável pelo registro fotográfico de vários episódios ocorridos em *Mt. Holyoke*, como o do incêndio do *Williston Hall* (Herbert, 2017b, pp. 1-3).

Fig. 9 Fotografia de Talbot e suas colegas procurando pelo fóssil de *Podokesaurus holyokensis* após o incêndio de 1917, nos destroços de Williston Hall. (Fotógrafo: Asa Kinney) (Herbert 2018, p.15).

Além do *Podokesaurus holyokensis*, muitos itens das coleções de botânica, geologia, zoologia e fisiologia foram destruídos.

Talbot expressou desagrado com o incêndio do *Williston Hall*, devido à quantidade de itens perdidos com o episódio. Sendo assim, com a finalidade de restaurar a exibição de geologia, Talbot tinha o desejo de construir um novo edifício, onde os exemplares que sobraram poderiam ser exibidos novamente. Lamentavelmente, isso não seria possível naquele momento, por conta da falta de investimentos para o departamento de geologia (Talbot, 1922, pp. 128-132).

5. Mignon Talbot e as mulheres na ciência

Mignon Talbot relembra um momento marcante da sua biografia quando um cientista, que ela não revelou a identidade, se surpreendeu com o fato de Talbot ser uma geóloga, já que de acordo com ele “mulheres no meu país não fazem essas coisas” (Talbot, 1922, pp. 128-132). Talbot acreditava que, com a exceção das atividades de campo, as mulheres tinham o mesmo potencial dos homens na geociência, justificava isso, inclusive sustentando que elas eram mais aptas para atividades de laboratórios, ensino, por exemplo (Talbot, 1922, pp. 128-132).

É interessante notar que mesmo sem ter conhecido Mary Lyon pessoalmente, Talbot admirava-a, principalmente pela contribuição que ela prestava no ensino de geografia no *Mount Holyoke*. Para Lyon, todas as mulheres que ingressassem no *Mount Holyoke College*, deveriam conhecer a geografia dos Estados Unidos (Talbot, 1922, pp. 128-132).

Quando estava prestes a se aposentar da chefia dos departamentos de geologia e geografia do *Mount Holyoke College*, em 1935, Talbot assim dirigiu uma correspondência aos membros do Comitê de Conferência do departamento de geologia e geografia de *Mount Holyoke*, em 19 de março e 1935:

Eu lembro de um geólogo quem me escreveu, anos atrás, perguntando por uma jovem mulher, capaz, enérgica, genial, fidedigna, assídua, com domínio total dos vários campos da geologia e habilidade como uma estenógrafa e datilógrafa, e de fácil convivência. Ele terminou com “E ela não deve deixar o cargo para se casar por pelo menos cinco anos.” Eu contei a ele que eu não conhecia nenhum modelo de uma mulher disponível.

Mas nós, também, procuramos um modelo, um que, entre outras qualificações, deve corresponder às seguintes necessidades, nenhuma eu acho, as quais já não tenham sido anunciadas por outros. Embora repetição pode não ser dolorida.

Nós precisamos, como presidente, de alguém que tenha passado pelo treinamento amplo o suficiente para ser capaz de avaliar o trabalho nos diferentes departamentos e para ser um líder na política acadêmica, que irá chamar por conselheiros e que conhece com sinceridade os diferentes departamentos, mostrando um equilíbrio feliz entre formalidade e boa camaradagem. Nesta conexão, me parece que já passou da hora de quando o maior bem da universidade necessita da frequente ausência no campus. Se tal ausência é necessária, devem-se delegar decisões para o sacerdote acadêmico. O presidente pode não saber quando assuntos de importância chegam, os quais precisam de atenção rápida e acho que estou certa ao dizer que apenas recentemente temos tido qualquer notícia de ausência.

Eu acho, também, que o presidente não deveria ter tanto poder em estabelecer, e em decidir quem deve atender, com poder de voto, às reuniões da faculdade. A faculdade deveria decidir sobre esta última afirmação, enquanto os departamentos deveriam ser consultados para marcar reuniões. E enquanto estou falando sobre reorganização, me parece que devemos voltar à antiga Mesa de Conselheiros, um grupo pequeno composto, digo, de diretores, e de um outro membro de um departamento, o presidente, e o sacerdote acadêmico. Provavelmente o médico da universidade deveria ser incluído (Talbot, 1935).

6. Uma síntese das contribuições de Mount Holyoke e Mignon Talbot

Mount Holyoke College marcou época por ter sido uma instituição que contribuiu com a formação de mulheres que ingressaram na ciência. Daí surgiram pesquisadoras que foram influenciadas pelas suas professoras como Mignon Talbot, uma pesquisadora na área da paleontologia que se destacou por ter descoberto o dinossauro *Podokesaurus holyokensis*, algo incomum na época, não menos importante foi o apoio dado por ela para promover a ascensão das mulheres na ciência até que atingissem o mesmo nível de reconhecimento de homens cientistas.

Talbot foi protagonista de uma “epopeia” que inspirou a admissão das mulheres na ciência, em particular nas geociências.

Referências

Destruction by fire of scientific laboratories. 1918. *Science* (47)1202: 40-41. Disponível em: <<https://science.sciencemag.org/content/47/1202/40>>.

Aldrich, M. L. 1982. Women in paleontology in the United States 1840-1960. *Earth Sciences History* 1(1): 14-22. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/24135872>>.

Aldrich, M.; Leviton, A. E. 2016. Mignon Talbot (1869-1950), Geologist. *GSA Annual meeting in Denver*. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/309324774_MIGNON_TALBOT_1869-1950_GEOLOGIST>.

Bassler, R. S. 1911. Proceedings of the second annual meeting of the paleontological society, held at Pittsburgh, Pennsylvania, december 28-29, 1910. *Geological Society of America Bulletin* 22(1): 85-102. Disponível em: <<https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/gsabulletin/article-abstract/22/1/85/2652/Proceedings-of-the-Second-Annual-Meeting-of-the?redirectedFrom=fulltext>>.

Cleland, H. F. 1907. The intercollegiate geological excursion. *Science* (26)671: 643 p. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/1631837>>. Acesso em: 15 abr. 2021.

Conforti, J. 1993. Mary Lyon, the founding of Mount Holyoke College, and the cultural revival of Jonathan Edwards. *Religion and American Culture: a journal of interpretation* 3(1): 69-89. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/1123959>>.

Doezema M.; Danly S.; Hoppin M.; Carr E. 2002. Changing prospects. Mount Holyoke: Mount Holyoke College Art Museum. Disponível em: <https://books.google.com.br/books/about/Changing_Prospects.html?id=0LV1Z-W-SYEC&redir_esc=y>.

- Edmonds, A. C. 1988. *A Memory Book: Mount Holyoke College*. 1^a ed. Massachusetts: Mount Holyoke College. Disponível em: <<https://compass.fivecolleges.edu/object/mtholyoke:42501>>.
- Elder, E. S. 1982. Women in early geology. *Journal of Geological Education* 30(5): 287-293. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.5408/0022-1368-30.5.287>>.
- Gamillo, E. 2021. Meet Massachusetts Official State Dinosaur. *Smithsonian Magazine*. Disponível em: <<https://www.smithsonianmag.com/smart-news/massachusetts-official-state-dinosaur-180976965/>>.
- Gishlick, A. D.; Gauthier, J. A. 2007. On the manual morphology of *Compsognathus longipes* and its bearing on the diagnosis of Compsognathidae. *Zoological Journal of the Linnean Society* 149(4): 569-581. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/229920328_On_the_manual_morphology_of_Compsognathus_longipes_and_its_bearing_on_the_diagnosis_of_Compsognathidae>.
- Green, E. A. 1979. *Mary Lyon and Mount Holyoke: opening the gates*. Hanover: University Press of New England. Disponível em: <<https://archive.org/details/marylyonmountho1000gree/page/n5/mode/2up?q=aaron>>.
- Herbert, R. L. 2017a. *Williston Hall, 1876-1917*. Massachusetts: MHC Institutional Digital Archive. Disponível em: <<https://ida.mtholyoke.edu/xmlui/handle/10166/4045?show=full>>.
- _____. 2017b. *A pictorial history of Mount Holyoke 1900-1935: Asa Kinney's view camera photographs*. Massachusetts: MHC Institutional Digital Archive. Disponível em: <<https://ida.mtholyoke.edu/handle/10166/4012?show=full>>.
- _____. 2018. *Mount Holyoke afire!*. Massachusetts: MHC Institutional Digital Archive. Disponível em: <<https://ida.mtholyoke.edu/xmlui/bitstream/handle/10166/4626/afire.pdf?sequence=3&isAllowed=y>>.
- Holtz, T. R., JR. Brett-Surman, Michael K. 1997. The osteology of the dinosaurs. *The Complete Dinosaur*, editado por Farlow, J. O.; Brett-Surman, M. K. 78-91. Bloomington: Indiana University Press. Disponível em: <https://www.academia.edu/2838910/The_osteology_of_the_dinosaurs>.
- Kass-Simon, G. 1993. *Women of science*. Indiana Univ. Pr. Disponível em: <<https://archive.org/details/womenofsciencer000kass/page/64/mode/2up?q=Mignon>>.
- Kersey, S. N. 1981. *Classics in the education of girls and women*. Metuchen: Scarecrow Press. Disponível em: <<https://archive.org/details/classicsineducat000unse/page/n3/mode/2up?q=holyoke>>.
- Levin, M. R. 2005. *Defining Women's Scientific Enterprise*. New England: University Press of New England. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=9WlznmaCgTsC&pg=PA135&dq=mignon+talbot&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjhkqLB2YbrAhXzGrkGHaiNDg8Q6AEwAXoECAAQAg#v=onepage&q=mignon%20talbot&f=false>>.
- Lull, R. S. 1915. *Triassic life of the Connecticut Valley*. 285 p. Disponível em: <<https://www.biodiversitylibrary.org/item/140072#page/1/mode/1up>>.
- Lyon, M. M. 1837. *The Inception of Mount Holyoke College: portions of letters written by Mary Lyon, between the years 1831 and 1837*. Mount Holyoke College Archives and Special Collections. Disponível em: <<https://compass.fivecolleges.edu/object/mtholyoke:46876?search=the%2520inception%2520of%2520mount%2520holyoke%2520college>>.
- _____. 1850. Mount Holyoke Female Seminary. *Old South Leaflet* 145: 425-440. Disponível em: <<https://compass.fivecolleges.edu/object/mtholyoke:46878?search=mount%2520holyoke%2520seminary%2520mary%2520lyon>>.
- Mendenhall, T. C. 1900. Edward Orton, educator. *Science* 11(262): 1-6. Disponível em: <<https://www.semanticscholar.org/paper/EDWARD-ORTON%2C-EDUCATOR.-Mendenhall/dad96073fa9adacbf373ca06006e4873b4c83820>>.
- O'keefe, F. R.; Christian A. S.; Hans C. E. L.; Abdoudaye M.; Oumarou I. 2006. Evolution and homology of the astragalus in early amniotes: new fossils, new perspectives. *Journal of Morphology* (267)4: 415-425. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmor.10413>>.
- Ohio State University Monthly. 1950. *Deaths* 42(2): 36. Disponível em: <<https://osupublicationarchives.osu.edu/?a=d&d=OSUM195011-01.2.27&e=-----en-20--1--txt-txIN----->>.
- Osborn, H. F. 1919. Samuel Wendell Williston. *Science* (49)1264: 274-78. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/1644025>>.

- Ostrom, J. H. 1978. The osteology of *Compsognathus longipes* Wagner. *Zitteliana* 4: 73-118. Disponível em: <<https://www.biodiversitylibrary.org/page/28273788#page/79/mode/1up>>.
- Shmurak, C. B.; Handler, B. S. 1992. Castle of science: Mount Holyoke College and the preparation of women in chemistry, 1837-1941. *History of Education Quarterly* 32(3): 315. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/368548>>.
- Shook, J. R. 2005. *The dictionary of modern american philosophers*. Bristol: Thoemmes. Disponível em: <<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199754663.001.0001/acref-9780199754663-e-954>>.
- Shufeldt, R. W. 1916. The restoration of the dinosaur *Podokesaurus holyokensis*: with reproductions of the authors original drawings. *Scientific American* 9(2118): 92-94. Disponível em: <<https://zenodo.org/record/1556231/files/article.pdf>>.
- Skinner, B.; Narendra, B. 1985. *Geological Society of America Centennial Special* (1): 355-376. Disponível em: <https://earth.yale.edu/sites/default/files/files/Dana%20Club/Skinner_Narendra_1985.pdf>.
- Sklar, K. K. 1979. The founding of Mount Holyoke College. *Women of America: a History*. Estados Unidos: Houghton Mifflin Co. 177-202. Disponível em: <<https://archive.org/details/womenofamericahi0000unse/page/n3/mode/2up>>.
- Stow, S. D. L. 1887. *History of Mount Holyoke Seminary, South Hadley, Mass.* Massasuchets: Mount Holyoke Female Seminary. Disponível em: <<https://archive.org/details/historyofmountho0000stow/page/n7/mode/2up>>.
- Talbot, M. 1905. Revision of the New York Helderbergian crinoids. *The American Journal of Science* (XX): 17-33. Disponível em: <http://www.fossilcrinoids.com/literature/4.4_Talbot.pdf>.
- _____. 1911. *Podokesaurus holyokensis*, a new dinosaur from the Triassic of the Connecticut valley. *American Journal of Science* 4(186): 469-479. Disponível em: <<https://zenodo.org/record/1450172#.X3zwyw2gSRt>>.
- _____. 1922. The department of geology. *The Mount Holyoke Alumnae Quarterly, New Hampshire* 6(3): 128-132. Disponível em: <<https://compass.fivecolleges.edu/object/mtholyoke:53406#page/12/mode/2up>>
- _____. 1935. To the members of the conference committee. *Board of Trustees Records* (1). Disponível em: <<https://compass.fivecolleges.edu/object/mtholyoke:33769?search=migon%2520talbot>>
- The Mount Holyoke*. 1910. 20(4): 285-286. Disponível em: <<https://compass.fivecolleges.edu/object/mtholyoke:138748#page/52/mode/2up>>.
- The Mount Holyoke*. 1911. 20(6): 402. Disponível em: <<https://compass.fivecolleges.edu/object/mtholyoke:138666#page/16/mode/2up>>.
- Turner, S. 2009. Reverent and exemplary: 'Dinosaur Man' Friedrich von Huene (1875–1969). *The Geological Society of London* 310(1): 223-243. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/249551952_Reverent_and_exemplary_'Dinosaur_man'_Friedrich_von_Huene_1875-1969>.
- Turner, S.; Cynthia, V. B.; Richard, T. J. M. 2010. Forgotten women in an extinct saurian (Man's) world. *The Geological Society of London* 343(1): 111-153. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/258391468_Forgotten_women_in_an_extinct_saurian_man's_world>.
- Waithe, M. E. 1995. *A history of women philosophers* (4). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Disponível em: <<https://www.springer.com/gp/book/9780792328070>>.
- Walton, G. A. 1877. Report on Academics. In: *Annual Report of the Board of education*. 283-284. Massachusetts: The Board. Disponível em: <<https://archive.org/details/annualreportofbo7576mass/page/283/mode/2up?view=theater>>.
- Warner, F. 1937. *On a New England Campus*. Boston: Houghton Mifflin Company, 186. Disponível em: <<https://archive.org/details/onnewenglandcamp00warn/page/164/mode/2up>>.
- Wright, C. D. 1889. *Comparative wages, prices, and cost of living: from the sixteenth annual report of the Massachusetts Bureau of Statistics of labor, for 1885*. Massachusetts: Nabu Press. Disponível em: <<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89071501472&view=1up&seq=80>>.